

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Elisa C. Tapales, Dev. Ed. D.

Instructor III

Cebu Technological University - Moalboal Campus
Cebu South, Region 7, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20040466

Sa Tinig ng Dalisay na Turo

Sa silid aralan na payak ngunit puno sa pangarap,
Mga salita'y binubuo, damdami'y lumalapat,
Sa asignaturang Filipino'y buhay ang bawat aklat,
At guro'y ilaw na sa dilim ay kumakandilat.

Sa kolehiyong landas, di biro ang paglalakbay,
Talasalitaan ay hindi lang basta alay,
Kundi ugat ng lahi, kasaysaya'y sumasabay,
Sa bawat taludtod na sa puso'y tumatampay.

May pusong malambot ang gurong di napapagod,
Sa bawat tanong, sagot niya'y di nagkukulang ng lingap at gamot,
Sa pagkakamali'y di galit kundi yakap ang handog,
Upang ang isip ng mag-aaral ay patuloy na umusbong.

Sa bawat talakayan, may init ang kanyang tinig,
Hindi lang kaalaman, kundi pag-aaruga ang hatid,
Sa hirap ng paksa, siya'y gabay na marikit,
Sa daang matinik, siya'y ilaw na tahimik.

Pinipili niyang unawain ang bawat mag-aaral,
Na may sari-sariling kwento't sugat na di halata't banal,
Sa kanyang pagtuturo'y may lambing na tunay at dangal,
Na nagbibigay-lakas sa loob na tila ba nawawal.

Hindi lamang gramatika ang kanyang layunin,
Kundi hubugin ang pusong marunong ding damhin,
Ang wika'y tulay sa sarili't kapwa't adhikain,
Na sa bawat letra'y may saysay na dapat gampanin.

Sa gitna ng teknolohiya't modernong panahon,
Pinipilit niyang buhayin ang lumang kahon,

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Ng kultura't panitikang tila nalilimutan na noon,
Upang sa bagong henerasyon ay muling umusbong.

Sa pisara'y hindi lang aral ang naiiwan,
Kundi alaala ng gurong may pusong maawain at maunawain,
Sa bawat marka'y may dasal na kaakibat na nararamdaman,
Na sana'y sa buhay, ang bata'y hindi maliligaw ng landas na tatahakin.

May pagod man sa likod ng kanyang mga ngiti,
Patuloy pa rin ang pag-abot sa pangarap ng marami,
Hindi man siya kilala sa labas ng silid na kay liit,
Sa puso ng mag-aaral, siya'y bayani't kapiling sa bawat sandali.

Sa Filipino class, hindi lang grado ang mahalaga,
Kundi ang paghubog ng pagkatao't diwa,
Na sa bawat salitang natutunan nila,
Ay may lakas upang harapin ang mundong mapanghamon at
masalimuot na tila.

Sa kanyang pagtuturo'y may himig ng pag-asa,
Na ang wika'y hindi mawawala sa gitna ng banyagang agos at dusa,
At ang kabataan ay muling yayakap sa sariling bansa,
Sa tulong ng gurong may pusong wagas at tapat sa adhika.

Kaya sa bawat araw na siya'y pumapasok,
Bitbit ang pangarap na di kailanman susuko,
Sa simpleng silid-aralan, siya'y patuloy na tumutubo,
Isang gurong Filipino, ilaw ng isip at puso.